

**PLASTIK MATERIALLI, LEGO SHAKLLI SUV DRENAJLARIDAN
FOYDALANISHDAN MAQSAD.**

**ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГОФИМНЫХ ВОДОДРЕНАЖЕЙ ИЗ
ПЛАСТИКОВОГО МАТЕРИАЛА.**

**THE PURPOSE OF USING PLASTIC WATER DRENAGES WITH THE
LEGOGRAPH.**

Nomdorov Rustam Uralovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Konchilik ishi” kafedrasi, t.f.f.d(PhD)
dotsenti

Кафедра “Горное дело” Каршинского инженерно-экономического
института, т.f.f.d (PhD) доцент

Department of Mining Karshi Institute of Engineering and Economics, t.f.f.d.
(PhD) Associate Professo

<https://orcid.org/0009-0000-6987-8995>

rustamnordorov@mail.ru

G’olibjon Jalilov Bahodir o’g’li

Indarama kompaniyasi Supervisor

Голибжон Жалилов Баходир угли

Компания Indarama Supervisor

Golibjon Jalilov Bakhodir ugli

Indarama Supervisor Company

jalilovgolib7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13324836>

Анотация. Kaliy tuzlari va qisman rudali konlarda xavfsizlikni, qulay muhitni ta’minlash, kon laximlarida kon bosimi uchun qo’shimcha mustahkamlagich sifatida ishlatish, konda radiatsiya miqdorini kamaytirish, kon laximlarida shamollatish ishlari vaqtida kon jinlarini kon havosini yutishini kamaytirish(qo’shimcha betonlash natijasida kon jinlariga havo singishi kamayadi), ma’lum qiyalikda ochilgan qazuvchi shtreklarda suvning tabiiy o’z oqimi natijasida suvni asosiy qiya kon laximigacha yetkazish.

Аннотация. Обеспечение безопасности, благоприятной среды на калийных солях и частично рудных месторождениях, применение в качестве дополнительного крепления для горного давления в горных выработках, снижение количества радиации в горных выработках, снижение поглощения горных пород горным воздухом при проветривании горных выработок в горных выработках (в результате дополнительного бетонирования снижается проникновение воздуха в горные породы), доведение воды до основ

Annotation. Ensuring safety, a favorable environment in potash salts and partially ore deposits, using as an additional fixation for rock pressure in mining operations, reducing the amount of radiation in mining operations, reducing the absorption of rock by rock air when ventilating mining operations in mining operations (as a result of additional concreting, the penetration of air into the rock is reduced), bringing water to the foundations

Kalit so'zlar: infiltratsiya suvlari, kondensatsiya suvlari, sedimentatsiya suvlari, yuvinil suvlar, grunt suvlari, chuchuk suvlar, sho'r suvlar, namakob suvlar

Ключевые слова: воды инфильтрационные, воды конденсационные, воды седиментационные, воды промывные, воды грунтовые, воды пресные, воды соленые, воды рассольные

Key words: infiltration waters, condensation waters, sedimentation waters, washing waters, groundwater, freshwater, saline waters, dissolved waters

Целью использования пластических материалов, легирующих добавок является обеспечение безопасности и комфортных условий в шахтах с высоким шахтным давлением, водой и высокой вероятностью протечек воды, а также обеспечение безопасности и комфортных условий в горнодобывающих шахтах, в качестве дополнительного усиления шахтного давления, в шахте снижение количества радиации, уменьшение воздухопоглощения горных пород при вентиляционных работах в хвостохранилищах (уменьшение поглощения воздуха горными породами в результате дополнительного бетонирования), подача воды в основное наклонное хвостохранилище в результате естественного течения воды в горных выработках, открытых под определенным уклоном, горное предотвращение небольших обвалов (обвалов), вызванных выбросом небольшого количества воды или капель воздуха, защита шахтных отложений от обрушения в результате большого объема сброса грунтовых вод и возникающая в результате этого аварийная ситуация на поверхности земли и предотвращение проседания под землей.

Вода в трещинах скал. Воды, перемещающиеся между трещинами твердых метаморфических, магматических и осадочных пород, называются водами, расположенными в трещинах. Благодаря стыкам и связям трещин вода в них, в отличие от грунтовых, может течь во всех направлениях, стекать вниз или подниматься вверх.

В скалах есть несколько трещин, появившихся в результате выветривания.

от метров до 100-200 м, а тектонические трещины могут уходить на глубину сотен и тысяч метров. По этой причине воды в трещинах находятся на разной глубине, с давлением и без давления. Ненапорная вода поднимается на поверхность земли в виде тихих родников в оврагах и руслах рек. Такие воды используются для водоснабжения народного хозяйства. Но это затрудняет добычу природного строительного сырья в районах, где вода рассеяна. Если грунтовые воды находятся в движении (грунтовые потоки), то частицы грунта, помимо гидростатического, давления взвеси, испытывают гидродинамическое давление, которое размягчает породу и выталкивает частицы в поры между другими частицами.

При критическом уровне пористости грунта и критическом значении градиента давления происходит ремобилизация частиц, вымывание и выход на поверхность в горных породах.

события метания произойдут. К таким явлениям относятся удушье и утечка.

Суффозия – вынос частиц почвы потоком грунтовых вод.

говорят, что его бросают, в результате чего на поверхности земли образуются удушающие воронки

произойдет размягчение и оседание верхних слоев земных пород.

Различают несколько видов удушья: механическое, происходящее преимущественно в песчаных породах; в соляных месторождениях – химические; глина или лесс – карст; удушающие оползни. Однако во всех случаях удушье происходит лишь при определенных условиях, к которым относятся: высокие градиенты давления и определенный гранулометрический состав горных пород.

Процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод.

Перенос - перенос определяется как дополнительное осаждение лёсса и лессоподобных пород в состоянии повышенного напряжения под воздействием собственной массы вследствие естественного или искусственного смачивания. Склонность лессовых пород к движению объясняется их естественной недостаточностью уплотнения.

Однако не все лессовые породы проницаемы. Среди них есть очень проницаемые, проницаемые и непроницаемые породы.

Карст — это процесс подщелачивания горных пород на подвижной поверхности и растворения грунтовыми водами, сопровождающийся

образованием воронок, впадин, пещер и других полостей как на поверхности, так и в твердых породах, а также образованием карста, или называемого карстом. Карст – это загнивающий процесс и для его развития необходимо следующее:

- 1) Растворимые породы и их расположение над основанием эрозии;
- 2) Движущиеся поверхностные и подземные воды, их постоянный водообмен, гидродинамическое давление, которые обеспечивают их уникальные растворяющие свойства.

химический состав;

- 3) Трещиноватые и раздробленные горные породы и высокое водопоглощение, обеспечивающие движение подземных вод по вихревой схеме.

Быстрому развитию карста способствуют сильно изрезанный и фрагментированный рельеф, влажный климат и густая растительность, перехватывающая поверхностный сток.

В зависимости от литологии в карстовых породах выделяют следующие типы карста:

- 1) Карбонатный карст – известняки и доломиты;
- 2) Сульфатный карст – гипс, ангидрит;
- 3) Соляной карст – каменная соль.

Оползни представляют собой опасное геологическое явление в горах; это угроза горным дорогам и различным сооружениям. Каменные развалы, кучные развалы, осовы, учреждения. Камнепадами называют падение отдельных камней и скал со склонов. Обычно они образуются в результате снижения прочности связи между камнями и глиняными наполнителями, входящими в их состав, а затем тает и тает снег.

Ученый французский гидрогеолог Г. Дарси.

В 1856 году он изучал движение воды в пористых средах и открыл закон прямолинейной фильтрации, названный в его честь законом Дарси.

был вызван Это коэффициент фильтрации или водопроницаемость породы.

вошел

Когда слои породы полностью насыщены водой, вода в водоносном горизонте движется исходя из перепада высот, то есть перемещается из более высокой части в нижнюю. Это называется просачиванием или фильтрацией грунтовых вод, и оно бывает двух типов.

Безнапорная фильтрация означает, что давление в движущемся столбе воды атмосферное.

равно давлению, это движение характерно для грунтовых вод. Давление

фильтрация, то есть давление на поверхность движущейся воды со стороны атмосферного давления

больше и равна высоте пьезометрического уровня в этой точке. Напорная фильтрация

Характерна для артезианских вод.

Закон Дарси – закон движения подземных вод в горных породах и пористых горных породах.

При насыщении слоя (супес, сугилонок) водой движение воды в них параллельное.

движение линий называется ламинарным движением, а их движение подчиняется закону.

$$Q = K_f F u = K_f \cdot F \cdot J; \text{ м/молоко}$$

Здесь: Q — количество воды, прошедшее через максимальное сечение за минимальное время.

$\text{м}^3/\text{молоко}$.

K_f – коэффициент фильтрации, то есть каждого водоносного слоя показатель, оценивающий способность пропускать определенную насыщенную воду. $\text{м}/\text{молоко}$ и

определяется на основе опыта.

F – площадь поперечного сечения, м^2

j – гидравлический уклон, то есть отношение перепада высот к расстоянию,

В этой ситуации перепад высот грантовых вод составляет от участка I-1 до участка II-П.

для 4 $N = N_1 - N_2$

При $J = 1$ коэффициент фильтрации численно равен скорости фильтрации ($V = K_f$).

При наличии в слоях коренных пород гравия с крупными пустотами и порами, а в гравиях – коренных пород с длинными трещинами движение подземных вод аналогично движению воды в каналах и трубах, оно представляет собой движение скручивания и растяжения. Это движение называется турбулентным (вихревым) движением.

В результате проведения горных работ нарушается равнонапряженное состояние и деформируются породы вокруг рудника. Потому что в результате сварки происходит перераспределение напряжений в окружающем ее массиве, и в результате породы шахты смещаются в сторону сварочного зазора. Такое движение горных пород называется деформацией.

Целый (неповрежденный) минный массив всегда находится в состоянии равнонапряженного. Следовательно, на каждую частицу руды, находящуюся на определенной глубине (H), действуют следующие напряжения: по вертикальной оси $d_l = gH$; по горизонтальной оси $d_c = d_u = \lambda gH$, где H - глубина от поверхности земли до частицы, м; ρ - объемный вес (плотность) горной породы, кН/м³; λ — коэффициент бокового натяжения. $\lambda = m(1-m)$, где m - коэффициент Пуассона (в среднем 0,1-0,4 для горных пород 0,20,25).

Под действием этих напряжений каждая частица шахтной породы находится в состоянии равнонапряженного. Видно, что породы в неповрежденной (нетронутой) земной коре не двигаются и не меняют своей формы до тех пор, пока на них не воздействует что-то извне.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. N.A.Boymurodov. Kaliy rudalarini qazib olish va qayta ishlash. Darslik. - Qarshi "Intellekt" nashriyoti, 2023 yil.
2. Krempner C. Polysilane dendrimers // Polymers. 2012. Vol. 4, №1. p. 408-447
3. Lodhe M. et al. Synthesis and characterization of high ceramic yield polycarbosilane precursor for SiC // J. Adv. Ceram. 2015. Vol. 4, №4. p. 307-311
4. Ханашвили Л.М. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров г-е изд., перераб Москва: Химия, 1983. 416 С.